

Prepare sua equipe para a Ciência Aberta – CHECKLIST DE PRÁTICAS DE CIÊNCIA ABERTA PARA EQUIPES DE PESQUISA/PROJETO

Bem-vindo/a a “Your Open Science Journey”!

Desenvolva e utilize práticas de Ciência Aberta para seu laboratório ou grupo de pesquisa. Melhore as práticas de gerenciamento de dados e software da equipe. Codifique estas práticas no Código de Prática de Ciência Aberta de seu grupo.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

O Código de Prática da Ciência Aberta deve incluir expectativas definidas sobre:

- A. [Composição da Equipe](#)
- B. [Trabalhar em Colaboração de Forma Transparente e Aberta](#)
- C. [Tarefas e Responsabilidades da Equipe](#)
- D. [Comunicação em Equipe](#)
- E. [Compartilhamento de Objetos Digitais](#)

A. COMPOR A EQUIPE E ALINHAR A CONFIANÇA, EXPECTATIVAS E CONDUTA.

1. **Componha a equipe colaborativamente.** A colaboração em toda a equipe para determinar as competências necessárias promove a diversidade na composição da equipe e as descobertas científicas de maior impacto:
 - a. **Escolha membros da equipe habilidosos** que respaldem os objetivos da investigação.
 - b. Garanta **equilíbrio de gênero, raça/etnia, experiência, geografia, disciplina científica e estágio de carreira** em sua equipe para ampliar sua perspectiva.
 - c. Inclua membros da equipe que tenham como pontos fortes: **mediação, manutenção de registros, comunicação e liderança.**
2. **Elabore um Código de Práticas de Ciência Aberta para a equipe (checklist abaixo).** Use este guia para desenvolver práticas comuns para a equipe.
 - a. **Certifique-se de que os membros da equipe endossam e cumprem o Código de Prática de Ciência Aberta da equipe.** Todos os membros da equipe devem estar cientes da localização do Código de Práticas de Ciência Aberta da equipe, das expectativas de adesão e das consequências da não adesão. Essas práticas e objetivos compartilhados podem ser incluídos no Código de Conduta ou nos princípios de trabalho da equipe. Como exemplo, consulte [Integridade Científica e Ética Profissional da AGU](#).
 - b. **Assegure-se de que os membros da equipe cumpram os padrões das comunidades nacionais e internacionais apropriados** para conduzir pesquisas e comunicar os resultados de suas atividades científicas, incluindo o respeito aos direitos de

propriedade intelectual e licenças aplicáveis. Consulte as [informações sobre dados sensíveis](#) abaixo.

3. **Reserve tempo suficiente para que a equipe discuta e chegue a um acordo sobre** objetivos comuns de pesquisa, marcos e cronogramas estimados. Revise-os periodicamente à medida que a investigação avança. Lembre-se de que possivelmente os membros da equipe valorizam suas participações na pesquisa por diferentes motivos. A produção de conhecimento costuma ser um motivador primário, mas os membros da equipe também podem dar grande valor ao desenvolvimento de conexões e habilidades ou à busca de objetivos de carreira. Compreender a motivação de cada membro da equipe e alinhar os objetivos individuais com os da equipe aumentará as chances de sucesso.

B. TRABALHAR DA FORMA MAIS COLABORATIVA, TRANSPARENTE E ABERTA POSSÍVEL.

1. **Trabalhe de forma colaborativa:** crie oportunidades favoráveis para que os membros da equipe construam relacionamentos, facilite discussões e construa pontes entre membros de diferentes disciplinas. Este é o caminho para a inovação.
2. **Trabalhe de forma transparente:** compartilhe atualizações de status, informações e objetos digitais por meio de recursos de projeto comuns (consulte [Checklist de Recursos e Diretrizes para Laboratórios/Equipes](#)). Preserve e compartilhe ativamente notas de reuniões de equipe, relatórios de progresso, apresentações, gravações, pastas compartilhadas e dados/software (com metadados adequados e suficientes para documentação). Objetos digitais incluem todos os arquivos digitais criados pela equipe. Em particular, isso inclui os resultados do projeto distribuídos além da equipe. Objetos digitais incluem conjuntos de dados, software, documentos, pôsteres, apresentações, etc.
3. **Trabalhe abertamente:** forneça um meio para que todos os membros da equipe participem e sejam incluídos nos vários aspectos de trabalho do projeto.
 - a. Trabalhar de forma transparente ajuda a promover a abertura, permitindo o entendimento compartilhado necessário para usar e contribuir com o trabalho de outros membros da equipe. É também uma excelente forma de ajudar novos pesquisadores e membros de todas as disciplinas a contribuir para os objetivos do projeto;
 - b. Todos os objetos de pesquisa devem ser digitalizados para garantir o acesso igualitário. No caso de objetos físicos, como amostras, as informações devem ser digitalizadas;
 - c. Especifique os critérios usados para selecionar quais objetos de pesquisa serão compartilhados. Por exemplo, no caso de conjuntos de dados protegidos, as restrições podem ser necessárias devido a determinações quanto ao acesso aos dados;
 - d. As equipes devem ter acesso a todos os objetos de pesquisa relevantes, bem como treinamento e suporte para compreender e usar os objetos de pesquisa.
 - e. Os membros da equipe devem contribuir e receber reconhecimento por suas contribuições.

C. ESTABELECEM TAREFAS E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE.

As tarefas da equipe surgem de objetivos comuns compartilhados e das formas de alcançá-los. Cada projeto exigirá um conjunto específico de tarefas e competências para atingir seus objetivos. Os membros da equipe devem trabalhar juntos para alinhar habilidades e conhecimentos individuais com as tarefas e responsabilidades.

1. **Certifique-se de que cada tarefa tenha um membro da equipe atribuído.** Por exemplo,

- a. Desenvolvimento de um Plano de Gestão de Dados e Produtos Digitais (ex.: Plano de Gestão de Dados, DMP ou DDOMP, em suas siglas em inglês);
 - b. Comunicação de tarefas e responsabilidades;
 - c. Gestão de versões e resultados de objetos digitais. Por exemplo, dados e software;
 - d. Controles de qualidade de objetos e produtos digitais;
 - e. Gestão de arquivos e preservação para o projeto (mesmo após a data de conclusão do projeto).
2. **Revise periodicamente as tarefas e as atribuições.**
- a. Verifique se há atualizações e melhorias necessárias;
 - b. Reatribua responsabilidades com base nas mudanças de membros da equipe (como: a entrada ou a saída de membro, habilidades aprimoradas);
 - c. Planeje mitigar possíveis pontos de falha (por exemplo, certifique-se que haja uma pessoa reserva para tarefas importantes);
 - d. Convide todos os membros interessados para revisar os processos e resultados.

D. ESTABELECE A COMUNICAÇÃO EM EQUIPE.

As equipes se beneficiam de práticas de comunicação que facilitam a continuidade do trabalho e o entendimento comum.

1. Estabeleça um ponto de contato regular para tarefas e responsabilidades e estabeleça horários para reuniões e discussões. Por exemplo, devem ser agendadas reuniões regulares para que os líderes de equipe verifiquem o andamento do trabalho.
2. Se o grupo for multilíngue, organize reuniões usando discussão e texto para facilitar os esforços de tradução (ex.: gravações de reuniões, bate-papo, definições detalhadas, reformulação de termos complexos, transcrição automática).
3. Reserve tempo suficiente para que se desenvolva um entendimento comum sobre o trabalho e função de cada membro da equipe. As práticas de comunicação devem ser atualizadas à medida que novos membros entram e outros saem.
4. Certifique-se de que a equipe tenha tempo suficiente para desenvolver relacionamentos pessoais, de preferência pessoalmente, para estabelecer coesão, confiança e colaboração de longo prazo na equipe. Por exemplo, projetos que duram mais de um ano podem considerar a realização de um workshop presencial anual. No caso de equipes internacionais, o ideal é que esses workshops sejam alternados entre países, levando em consideração o custo ambiental.
5. Expresse sua gratidão pela contribuição de cada membro. Nem todos os membros terão ao mesmo tempo um nível de esforço semelhante por vários motivos. É importante incentivar o esforço de cada membro da equipe.

E. DETERMINAR QUAIS OBJETOS DIGITAIS PODEM SER COMPARTILHADOS ABERTAMENTE E QUANDO.

1. **Seja flexível.** Membros da equipe podem ter níveis de conforto diferentes em relação a compartilhar abertamente seus trabalhos. Determine qual nível de compartilhamento é necessário e o que é incentivado à medida que o projeto avança. Mantenha um ambiente flexível para feedback e melhorias. Objetos digitais melhoram em qualidade e impacto quando são revisados por outros membros da equipe (e quando a revisão é reconhecida publicamente). Para obter mais informações sobre as etapas necessárias para preservação de itens digitais consulte o checklist para [Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe](#).

2. **Acompanhe as atualizações e gere informações sobre licenças de objetos digitais, Contratos de transferência de dados ou Acordos de uso restrito.** Ao reutilizar dados, software e outros objetos digitais, certifique-se de cumprir a licença do objeto e os Contratos de transferência de dados (quando aplicável).
 - No caso de dados, as licenças mais abertas são [CC0](#) e [CC BY 4.0](#) ([mais informações aqui](#));
 - Para software, pesquise por MIT ou [GNU GPLv3](#) ([mais informações aqui](#));
 - Para obter mais informações sobre rastreamento e gerenciamento de itens digitais, consulte o checklist para [Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe](#).
3. **Cumpra as leis que protegem dados sensíveis.** Consulte o Comitê de Ética local e/ou o órgão responsável pela proteção de dados de sua instituição quando criar ou usar dados protegidos ou sensíveis. Por exemplo, é provável que os seguintes itens necessitem de atenção especial (juntamente com recursos autorizados que descrevem práticas éticas):
 - Dados de questionários, dados geocodificados, [UK Statistics Authority Ethical Considerations](#);
 - Informação de identificação pessoal, GDPR da União Européia, [US PII](#), ou contate o órgão responsável pela proteção de dados de seu país ou sua instituição);
 - Informações sanitárias, [US HIPAA](#);
 - Espécies protegidas, [IUCN Red List](#);
 - Soberania de dados indígenas [CARE Principles for Indigenous Data Governance](#), [Global Indigenous Data Alliance](#), [OCAP® \(Ownership Control Access and Possession\) Inglês](#), [Francês](#);
 - Inteligência Artificial/*machine learning* [Assessment List Trustworthy AI](#) da European AI Alliance.

Links para checklists relacionados:

- [Checklist de Presença Digital](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Software](#)
- [Checklist de Recursos e Diretrizes para Laboratórios/Equipes](#)
- [Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

Para citar este Checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Oliveira, Marina Chagas, David, Romain, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Práticas de Ciência Aberta para equipes de pesquisa/projeto. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995395>

Tradução para o português: Solange Santos